
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6517220>

УДК 002.5 (09) (575.172)

Нуржанов С.У.

Нуржанов Сабит Узакбаевич, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, Каракалпакский научно-исследовательский институт гуманитарных наук Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан, Узбекистан, 230100, г. Нукус, ул. А.Тимура, 179А. E-mail: nurzhanovs69@mail.ru.

Мобилизационная функция прессы Каракалпакстана в 1941-1945 годы

Аннотация. Данная статья посвящена роли периодической печати Каракалпакстана в мобилизации населения в годы Второй мировой войны, которая стала самым тяжелым испытанием для всех народов СССР. Важнейшим залогом победы над фашизмом стало единение всех народов и слоев общества. На основе широкого круга архивных документов и материалов республиканской печати Каракалпакстана, значительная часть которых вводится в научный оборот впервые, показывается роль прессы, которая в условиях военного времени наравне с радио, стала одним из важнейших инструментов пропаганды и агитации. Газета с первых дней войны стала связующим звеном между фронтом и тылом. Изучена проблема партийного руководства печатью, а также научно осмыслен опыт каракалпакстанской прессы в мобилизации населения на самоотверженный труд в годы войны, выявлены общие закономерности и направления деятельности.

Ключевые слова: Вторая мировая война, мобилизация, пресса, общество, пропаганда и агитация, Фонд обороны, труд, сбор средств.

Nurjanov S.U.

Nurjanov Sabit Uzakbaevich, candidate of historical sciences, senior research associate, Karakalpak Scientific Research Institute of Humanities, Karakalpak Branch of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Uzbekistan, 230100, Nukus, Amir Timur Street 179 A. E-mail: nurzhanovs69@mail.ru.

Mobilization function of the press of Karakalpakstan in 1941-1945

Abstract. This article is devoted to the role of the periodical press of Karakalpakstan in mobilizing the population during the Second World War, which became the most difficult test for all the peoples of the USSR. The most important guarantee of victory over fascism was the unity of all peoples and strata of society. Based on a wide range of archival documents and materials of the republican press of Karakalpakstan, a sig-

nificant part of which is introduced into scientific circulation for the first time, the role of the press is shown, which, in wartime, along with the radio, has become one of the most important tools for propaganda and agitation. The newspaper from the first days of the war became the link between the front and the rear. The problem of party leadership of the press was studied, as well as the experience of the Karakalpakstan press in mobilizing the population for selfless work during the war years was scientifically understood, general patterns and areas of activity were identified.

Key words: World War II, mobilization, press, society, propaganda and agitation, Defense Fund, labor, fundraising.

Вторая мировая война в жизни каракалпакского общества является одной из героических, одновременно трагических, страниц истории Каракалпакстана, где проявляются присущие народу твердость духа и героизм, чувства сострадания и приверженности общечеловеческим ценностям. Сама тема Второй мировой войны в историографии, где по праву получил отражение вклад каракалпакстанцев в победу над фашизмом, изучена в достаточной мере.

Известно, что в жизни каракалпакского общества тяжелый след оставила тотальная репрессия 1930-х годов: был нарушен вековой образ жизни, глубоко задела интересы тружеников аула и кишлака насильственная коллективизация и форсированные темпы индустриализации. Сложилась своеобразная психология масс, которая в сущности своей все еще придерживалась традиционных основ мировосприятия, а молодая поросль жадно впитывала новые лозунги и клише советской системы через систему просвещения и агитационно-пропагандистскую риторику.

Одним из важных средств агитации и пропаганды стала периодическая печать, а началом войны её роль, наравне с радио, стала еще более важной и ответственной. Газета с первых дней войны выступала как связующее звено между фронтом и тылом.

23 июня 1941 года все газеты страны выпустили экстренный номер с речью В.М.Молотова с правительственным сообщением о вероломном нападении фашистской Германии на СССР. Республиканские газеты Каракалпакстана также выпустили экстренный номер газет. «Қызыл Қарақалпақстан» опубликовала речь В.Молотова на каракалпакском языке 24

июня, здесь же был помещен Указ Президиума Верховного Совета СССР «О военном положении», Указ об объявлении мобилизации военнообязанных, родившихся с 1905 по 1918 год, на территории 14 военных округов, кроме Среднеазиатского военного округа.

Вскоре роль газеты возросла, так как из-за частого отсутствия электроэнергии районные радиоузлы работали с большими перебоями, поэтому газеты нередко становились единственным источником информации для населения. Поэтому советско-партийные органы власти Узбекистана приняли важные документы, направленные на усиление роли радио и прессы в идеологическом воспитании общества. 8 августа 1941 года были приняты постановление Бюро ЦК КП(б)Уз «Об усилении политической агитации и пропаганды в республике в условиях военного времени», решение ЦК КП(б)Уз и СНК УзССР от 29 сентября 1941 года о практическом осуществлении постановления Государственного Комитета обороны «О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР» [1].

Редакции республиканских газет Каракалпакстана организовали несколько совещаний секретарей первичных парторганизаций и редакторов стенных газет и разъясняли задачи печати в условиях войны. Газеты должны были быть сосредоточением всей агитационно - пропагандистской деятельности, а журналисты – активными её участниками [2]. Вскоре по всей республике были организованы агитпункты, которых на начало 1942 года было 625, из них свыше 400 – в сельской местности. Только в Тахтакупырском районе были

созданы 39 агитпунктов и 247 агитаторов [3].

В материалах печати больше места стали занимать отчеты о митингах трудящихся и обязательствах о помощи фронту. На митингах и собраниях осуждалось вероломное нападение фашистской Германии на СССР. Основным мобилизирующим воззванием стали слова, прозвучавшие в речи В.Молотова: «Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!», который стал всеобщим мобилизующей установкой. 27 июня в главной республиканской газете «Қызыл Қарақалпақстан» на первой странице был опубликован лозунг «Народ и армия непобедимы!», а 29 июня 1941 года СНК СССР и ЦК ВКП(б) был сформулирован лозунг «Все для фронта, все для победы!» и 1 июля 1941 года газета «Правда» на своих страницах впервые опубликовала этот лозунг. 3 июля 1941 года Председатель Государственного Комитета Обороны И.Сталин выступил по радио, это выступление также было опубликовано и в печати.

Центральные республиканские газеты под общим призывом «Враг будет разбит. Мы победим!» («Душпан қиратылады. Бизлер жеңгемиз!») публиковали репортажи и резолюции с митингов, состоявшихся в городах и районных центрах республики. «Қызыл Қарақалпақстан» опубликовала резолюцию общегородского митинга населения Турткуля, где прозвучали призывы к сплочению и бдительности, самоотверженному труду и вере в победу над фашизмом.

Характерная особенность печати периода начала войны – это увеличение объема сводок Совинформбюро, даже в некоторых номерах конца 1941 года информация о военных действиях, материалы под рубрикой «За рубежом» занимали весь номер. Анализ показывает, что в целом, новостную пропаганду на страницах периодики второй половины 1941 и 1942 годов можно сгруппировать по нескольким темам: тема всеобщей мобилизации и всеобщего военного обучения, сводки Совинформбюро с фронта, мобилизация средств

населения на нужды фронта, перевод сельскохозяйственного производства на военное положение, помощь эвакуированным детям, пропаганда героического прошлого в образах народных героев и др.

К концу 1941 года в республиканских газетах Каракалпакстана устоялась форма подачи материалов, состоявшая из новых разделов и рубрик: обзор военных действий (сводки Совинформбюро), информация о помощи фронту (сбор продовольствия, вещей и пр.), ходе социалистического соревнования, уборка хлопка, рубрика «Шет ел хабарлары» («За рубежом»). «Қызыл Қарақалпақстан» отличалась тем, что часто перепечатывала передовицы центральной газеты «Правда», в «Советской Каракалпакии» печатались передовая статья, построенная на фактах из жизни республики, появился раздел «В помощь фронту», в котором на основе заметок и писем аульно-кишлачных корреспондентов показывалась борьба за выполнение планов по хлопку, повышение производительности труда, укрепление трудовой дисциплины и т. д.

Российская ученая С.Ушакова указывает, что «социальная мобилизация – это основанное на подавлении или искажении свободных и рациональных предпочтений, мотивации действий отдельных индивидуумов и групп воздействие на общество со стороны политических лидеров или организаций с целью приведения общества в состояние, которое обеспечивает выполнение тех или иных задач». При этом в условиях Каракалпакстана военного периода, как и во всем СССР, установилась система «авторитарной мобилизации», которая сводится к воздействию на общественное сознание, в ней процесс «аккумуляции общественных интересов подменяется работой по политическому просвещению масс [4]. Например, основная тема газетных полос этого периода – труд во имя увеличения поставок хлопка. Хлопок стал стратегическим сырьем, поэтому газетные полосы всегда были полны информацией с хлопковых полей колхозов. Организация осенне-весенней пашни, сева, прополки и

окучки хлопка, сбор и выполнение плана хлопкозаготовок – все это отражалось как в опубликованных официальных документах, так и с репортажей и других материалов корреспондентов газет.

Одним из важнейших мобилизующих факторов стало информативная агитация за обязательное военное обучение и подготовку. 2 июля 1941 года было принято постановление СНК УзССР и ЦК ВКП(б)Уз «О всеобщей обязательной подготовке населения и противовоздушной и противохимической обороне». Во исполнение этого решения СНК ККАССР и Бюро Каракалпакского обкома приняли соответствующее постановление за №21 от 12-18 июля 1941 года, где указывалось усилить работу среди трудящихся с вовлечением их в члены Осоавиахима и осуществить широкую пропаганду в печати [5].

Во второй половине 1941 года мобилизующий посыл имели также материалы газет об оказании помощи эвакуированному населению, в том числе детям. Для оказания помощи создавались городские и районные комиссии, при СНК ККАССР был создан Эвакуационный Совет. На добровольных началах создавались специальные денежные и продовольственные фонды для нужд эвакуированных. Корреспонденты газеты передавали репортажи с мест, что население восприняли их как своих: брали на воспитание к себе домой, собирали деньги для оказания помощи, перечисляли часть своих колхозных трудов. В одном из сообщений передается, что «каракалпакский народ оказывает не только материальную помощь, но и берут на воспитание эвакуированных детей, несмотря на то, что имеют своих малолетних детей» [6]. Только в первые 9 месяцев войны населением Каракалпакстана в фонд обороны были собраны 4 млн. 556 тысяч рублей, в виде подарков, в том числе защитникам Ленинграда – на 1 млн. 088 080 рублей, в фонд строительства танков – 46 тысяч 573 рублей, в фонд теплых вещей на сумму 526 тысяч 830 рублей, на содержание Каракалпакской национальной бригады – 2 млн. 609 тысяч 300 рублей, в фонд

эвакуированным детям – 151 тысяч 195 рублей. Населением республики в фонд обороны были сданы облигаций займов на сумму 3 млн. 891 тысяч рублей, золотых и серебряных изделий на сумму 1 тысячи 915 рублей. Общая сумма всего внесенного населением Каракалпакстана в фонд обороны составило около 13 млн. рублей. Кроме всего этого, население республики сдали 47583 штук полушубков, шапок, фуфаяк, теплых брюк и других вещей, 1532 пар валенок, около одной тонны шерсти, свыше 12 тысяч тонн кожи, около 3000 кг мануфактуры, а также 663 тонны зерна, муки, различных круп, мяса, копченной рыбы, зерна-фуража и т.д. [7].

Подобные материалы воздействовали на формирование необходимых установок в подсознании индивида и масс, которые формируют соответствующие паттерны поведения целиком, влияют на сознание народа, следовательно, и на мысли, и поступки как отдельных индивидов, так и индивидов, объединенных в массы. Это своего рода манипулятивная технология воздействия на сознание масс, с целью изначального формирования и организации общества. Она включала различные вербальные и аудиовизуальные воздействия посредством печати и радио. Например, в соответствии с постановлением СНК ККАССР и Бюро КК Обкома КП (б) Уз от 13 января 1942 года, была образована Республиканская комиссия по устройству и воспитанию эвакуированных детей-сирот. Первая партия детей прибыла в республику в начале 1942 года – их было 5180 детей [8]. Это сообщение было растиражировано через прессу и спущено на низовые органы управления, призывавшие организовать шефство над детдомами, сбор одежды, обуви, продуктов и топлива. Сострадание и сочувствие простых граждан стало одним из тех элементов, которые послужили основой для выполнения вышеуказанных решений. Дети были распределены по районам. Простые люди проявили истинные чувства, многих эвакуированных детей приютили и обогрели, определили в детские дома Турткуля, Кунграда, Ходжейли.

Жители автономной республики взяли на воспитание приехавших детей, например, коллектив школы №27 им. М. Горького Кегейлийского района приютили у себя дома 23 эвакуированных детей, а также собрали более 525 рублей. Женщины Шаббазаского района приютили прибывших детей, собрали свыше тысячи рублей и большое количество вещей в Фонд помощи детям.

Несмотря на «сухость» языка подобного рода сообщения, они несли в себе груз, воздействующий на умы и чувства людей, скрытно имея целью внедрения необходимых власти поведенческих установок. При этом, в стиле сообщения воздействие, убеждение выступают как главная функция языка, причем воздействие имеет концентрированный, открытый, подчеркнуто агитационный характер.

Подобные материалы, по сути, олицетворяли собой газетно - публицистическую речь, призванную воздействовать на аудиторию, поэтому максимально учитывающую её настроение и интересы.

1942-1943 годы были наиболее сложными и тяжелыми. Резко уменьшилась численность рабочей силы, до минимума сокращены вложения в сельское хозяйство, увеличиваются налоги, например, с 1942 года сумма военного налога была доведена до 11 млн. 20 тысяч рублей, что было непосильно населению. Применялись меры принуждения и преследования со стороны властей, сверхцентрализованное управление порождало необходимость принятия непопулярных, порой жестоких мер по отношению сельского населения. В 1942-1943 году многие хозяйства подверглись наводнению, многие посевные земли оказались затопленными [9].

В это время в идеологической области большие усилия прилагаются в направлении по укреплению патриотизма. Была дана установка на героизацию отечественного прошлого, внесены новые элементы в методы пропаганды. Например, в периодической печати часто стали упоминаться понятиями «Ўатан», «азатлык», «ар-намыс» вместо классовых, социали-

стических ценностей. Руководство страны переориентировало деятельность историков, философов, юристов на пропаганду патриотизма, которая стала мощным средством мобилизации духовных сил народа на борьбу с врагом. Так, именно в годы войны были созданы крупные литературные и драматургические произведения каракалпакских поэтов и писателей. Ж.Аймурзаев, Н.Жапаков, Д.Назбергенов, С.Нурымбетов, Н.Давкараев и др. создали целый цикл произведений на тему патриотизма и героического прошлого каракалпакского народа.

Мобилизующую сущность несли в себе публикации республиканских газет, которые были просты и понятны аудитории. Например, военное время стало важным в контексте пропаганды всего советского как единого целого, универсальной для всего многонационального народа СССР, стирая все национальные различия. Так, с 1943 года главное внимание уделяется укреплению партийно - государственного контроля над массовым сознанием, проявившееся в материалах об усилении агитационно-пропагандистской работы на местах. Так, 12-15 января 1943 года Каракалпакский обком партии организовал республиканское совещание по пропаганде и агитации, где отмечалась необходимость усиления партийной пропаганды и агитации на фоне героического подвига народа на фронте и в тылу. Особо отмечалась необходимость выпуска «боевых листовок» в МТС, формирование агитационных групп, всемерно показать мобилизацию всех трудящихся на выполнение планов заготовок сельскохозяйственной продукции.

Таким образом, функционирование республиканских и районных газет в предвоенные годы имело ряд специфических особенностей, которые наложили серьезный отпечаток на последующее развитие газетного дела. В частности, пресса выступала, скорее, не как информатор, а как организатор, как средство мобилизации населения на выполнение решений советско-партийного аппарата. Именно в это

время были сформулированы основные клише, стереотипность публикаций, харак-

терные для каракалпакстанской прессы второй половины XX века.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ЦГА РУз, ф.58, оп.18, д.117, л. 23.
2. ЦГА РК, ф.Р-551, оп.1, д.5314, л.88.
3. ЦГА РК, ф.Р-551, оп.1, д.5312, л.2.
4. Ушакова С. Идеолого-пропагандистские кампании как способ социальной мобилизации советского общества в конце 1920-х-начале 1940-х гг.: На материалах Западной Сибири: автореф. дис. ... канд. ист. наук. Новосибирск. 2001. 23 с.
5. ЦГА РК, ф.Р-322, оп.1, д.802, л.106.
6. Кызыл Каракалпакстан. 1942. URL: <http://kungrad.com/history/estelik/n3-htm>.
7. ЦГА РК, ф. Р-551, оп. 1, д.5326, л.120-121.
8. Ўзбекистон тарихи (1917-1991 йиллар). Иккинчи китоб. 1939-1991 йиллар. Тошкент. 2019. 407 с. URL: <https://kun.uz/news/2019/03/26/ozbekiston-tarixi-1917-1991-yillar-kitobi-chop-etildi>.
9. Каракалпакстан жана тарихи. Нукус. 2003. 262 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. CGA RUz, f.58, op.18, d.117, l. 23.
2. CGA RK, f.R-551, op.1, d.5314, l.88.
3. CGA RK, f.R-551, op.1, d.5312, l.2.
4. Ushakova S. Ideologo-propagandistskie kampanii kak sposob social'noj mobilizacii sovetskogo obshchestva v konce 1920-h-nachale 1940-h gg.: Na materialah Zapadnoj Sibiri: avtoref. dis. ... kand. ist. nauk. Novosibirsk. 2001. 23 s.
5. CGA RK, f.R-322, op.1, d.802, l.106.
6. Kyzyl Karakalpakstan. 1942. URL: <http://kungrad.com/history/estelik/n3-htm>.
7. CGA RK, f. R-551, op. 1, d.5326, l.120-121.
8. Ўzbekiston tarihi (1917-1991 jillar). Ikkinchi kitob. 1939-1991 jillar. Toshkent. 2019. 407 s. URL: <https://kun.uz/news/2019/03/26/ozbekiston-tarixi-1917-1991-yillar-kitobi-chop-etildi>.
9. Karakalpakstan zhana tarijhy. Nukus. 2003. 262 s.

Поступила в редакцию 16.04.2022.
Принята к публикации 21.04.2022.

Для цитирования:

Нуржанов С.У. Мобилизационная функция прессы Каракалпакстана в 1941-1945 годы // Гуманитарный научный вестник. 2022. №4. С. 1-5. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2022/04/Nurjanov.pdf>